

ИШТИРОКЧИЛИКДА СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-ХУКУКИЙ ТАХЛИЛИ

Таджиев Азамат Алибаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси катта ўқитувчиси

Erkinbayev Akbar Otanazar o'g'li

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12152791>

Аннотация. Ушбу мақолада “Иштирокчиликда содир этиладиган жиноятлар”, айниқса, уюшган ва трансмиллий жиноятчилик мамлакатнинг миллий давлатчилик асослари, сиёсий ва иктисодий барқарорлигига қай даражада хавф солаётганлигини кўрсатилган. Шу боис бундай иллатларга қарши ҳамкорликда курашиш бўйича илмий чоратadbirlar белгилаш, кучларни бирлаштириш ва бу йўналишдаги норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш зарур ҳисобланади.

Калит сўзлар: бажарувчи,далолатчи,ташқилотчи, ёрдамчи,олдиндан тил бириктириш, бир гуруҳга бирлашиш, уюшганлик.

Маълумки ҳар бир муаммонинг ўзига хос хусусияти бўлган каби жиноятда иштирокчилик институтининг мазмун-моҳияти очиқ берувчи муайян жиҳатлар ҳам мавжуд. Одатда, икки ёки ундан ортиқ шахслар тлмонида биргалашиб жиноят содир этилиши иштирокчилик деб аталади.

Аммо шу ўринда ҳақли савол туғилади: Ҳар доим ҳам икки ёки ундан ортиқ, шахснинг биргаликда содир этган ижтимоий хавфли қилмиши иштирокчилик деб топиладими? Гарчи, икки ёки ундан ортиқ шахснинг бир-биридан алоҳида тарзда ёки умумий қасд билан қамраб олинмаган ҳолда содир этган жиноятлари, ҳаттоки , битта объектга зарар етказган бўлса ҳам , иштирокчилик деб топилмайди. Шу нуқтаи назардан иштирокчилик институтини илмий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилиш муаммолар ечимини топишга хизмат қилади.

Таъкидлаш керакки. Юридик адабиётларда “жиноятда иштирокчилик” тушунчасига турлича таърифлар берилади. Жумладан, С.С.Ниёзова “жиноий жавобгарликка тортиш ёшига етган икки ёки ундан ортиқ шахснинг қасддан жиноят содир этишда биргалашиб қатнашиши” иштирокчилик деб билади. “Иштирокчилик ” тушунчасига шу тариқа ёндашган ва ушбу тушунчада иштирокчиликнинг шакллари оид белгиларни инобатга олган С.С.Мухаммаджонов унга қуйидагича таъриф беради: “Жиноят кодексига мувофиқ жиноий жавобгарликка тортилиши

мумкин бўлган икки ёки ундан ортиқ шахснинг қасддан жиноят содир этишда ёки жиноий фаолиятда биргалашиб катнашиши жиноятда иштирокчилик деб топилади”. Табиийки, келтирилган фикрлар “жиноятда иштирокчилик” тушунчасини у ёки бу даражада очиб беради. Аммо, биз жиноятда иштирокчиликнинг белгилари каторида “биргалашиб катнашиши” иборасидан фойдаланишни кўллаб-қувватлаймиз. Чунки, ушбу ибора орқали “жиноятда иштирокчилик” тушунчасининг мазмуни унинг ташкилотчи, далолатчи ва ёрдамчи турларини камраб олмайди. Негаки, “биргалашиб катнашиши” ибораси ўзбек тилининг изохли луғатида “жам бўлиб, бир бўлиб, қўшилиб, яхлитлик”, деган маъноларни англатади. Шу нуктаи назардан “биргалашиб катнашиши” иборасини тўғридан-тўғри шархласак, унда икки ёки ундан ортиқ шахс жиноят таркибининг объектив томонини биргаликда бажариши кераклиги аён бўлади. Бу ҳолат эса фақат бирга бажарувчиликда кузатилиши мумкин. Лекин жиноятда иштирокчилик ҳар доим ҳам бирга бажарувчиликдан иборат бўлавермайди. Аксарият ҳолларда жиноят таркибининг объектив томонини бажарувчининг ўзи бажаради ва унга жиноятнинг содир этилишида бевосита катнашмасдан туриб ташкилотчи, далолатчи ёки ёрдамчилар кўмаклашади. Шунингдек, С.С.Мухаммаджонов “жиноятда иштирокчилик” тушунчасида унинг шаклларига оид белгиларнинг ифодалагмаганлигини таъкидлаб, мазкур тушунчада “жиноий фаолият” иборасини кўллайди. Аммо “жиноий фаолият” ибораси бахсланувчи тушунча бўлиб, унинг юридик мазмуни қонунда изохланмайди.

Гувоҳи бўлшанимиздек, юқорида жиноятда иштирокчиликка берилган таърифларда унинг объектив ва субъектив белгиларини қайд қилишга ҳаракат қилинган, бироқ уларда мазкур тушунчани амалиётга жорий қилишда келиб чиқиши мумкин бўлган ёки келтириб чиқараётган муаммоларга эътибор қаратилмаган. Бундан ташқари, ушбу тарифларда асосан икки ёки ундан ортиқ шахснинг муайян жиноятни содир этишда биргалашиб катнашишларига кўпроқ урғу берилган. Аммо уларда қай вазиятда икки ёки ундан ортиқ шахснинг биргаликдаги ҳаракатини иштирокчилик деб топиш кераклиги тўғрисидаги масалага аниқлик киритилмаган.

Ҳуқуқни кўллаш амалиёти ва назариянинг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, жиноятларни квалификация қилишда йўл қўйилаётган ҳатоликларнинг кўп қисми ва назарияда баҳс-мунозарага сабаб бўлаётган

муаммолардан бири айнан жиноятда иштирокчиликнинг шакллари ва уларни бир-биридан фарклар масалаларига тўғри келмоқда. Шу нуқтаи назардан жиноятда иштирокчиликнинг шакллари илмий нуқтаи назардан тахлил қилиш ва уларни бир-биридан фарклар музонларини тўғри белгилаш долзарб масалалардан саналади.

Айтиш керакки, жиноят ҳуқуқи назариясида жиниоятда иштирокчилик шакллари ва уларни бир-биридан фарклар музонлари бўйича ханузгача ягона фикр мавжуд эмас. Айрим муаллифлар “иштирокчиликни шаклларга ажратиш унинг субъектив музонлари (иштирокчилар ўртасида субъектив алоқадорлик даражаси ёки улар ҳаракатининг ўзаро долзарблиги) асосида амалга оширилади”, деб ҳисобласалар, бошқалар “иштирокчиликни турларга ажратишда субъектив музонлар ва шаклларга ажратишда эса объектив музонлар инобатга олинади”, деб ёзишади. Яна бошқа бир гуруҳ муаллифлар “иштирокчиликнинг турлари субъектив томон бўйича, унинг шакллари эса, объектив ва субъектив белгилари бўйича фаркланади”, деб таъкидлашади.

Шу билан бирга М.Х.Рустамбаев, М.Усмоналиев, А.С.Якубов, И.А.Соттиев ва С.С.Ниёзовлар иштирокчилик шакллари таснифлаш музони сифатида жиноят иштирокчиларининг уюшқоқлик даражасини, Р.Р.Ғалиакбаров, С.А.Балеев ва А.Р.Зайнутдиновлар иштирокчиликнинг хусусиятини, Н.Г.Иванов, Н.Ф.Кузнецова ва А.А.Наумовлар кўрсатилган белгиларнинг мажмуини асосий музон сифатида баҳолашади. Хусусан, В.И.Радченконинг таъкидлашича, “Жиноят ҳуқуқи назариясида жиниоятда иштирокчилик аввал турларга ажратилади, (оддий (бирга бажарувчилик) ва мураккаб иштирокчилик (бажарувчи, ташкилотчи, далолтчи, ёрдамчи)), сўнгра унинг шакллари фаркланади”. М.И.Кавалев эса иштирокчиликнинг икки шаклини фарклайди: биргалашиб айбли қилмиш содир этиш; сўзнинг тор маъносидаги иштирокчилик ва унинг икки кичик тури; 1) олдиндан қилишилмаган иштирокчилик; 2) олдиндан қилишилган иштирокчилик ва унинг икки кичик тури: олдиндан қилишга оддий иштирокчилик ва жиниой ташкилот.

Мазкур муаммо бўйича Н.И.Коржанский ўз эътиборини қаратиб, иштирокчиликнинг тури ва шаклларига нисбатан ушбу нуқтаи назарга қараганда бошқачароқ фикрни билдиради. Унинг таъкидлашича. Иштирокчиликнинг учта шакли мавжуд. Яъни улар :

а) оддий иштирокчилик-бирга бажарувчилик,

б) вазифалар ўзаро таксимланган-мураккаб иштирокчилик,
в)жиной уюшма.

Иштирокчиликнинг турлари сифатида у олдиндан тил бириктирилмаган иштирокчилик ва олдиндан тил бириктирилган иштирокчиликни тавсия этади. В.Д.Иванов, С.Х.Мазуков, С.А.балеев ҳам иштирокчиликни ушбу мезонга асосланган холда олдиндан тил бириктириб ва олдиндан тил бириктирмасдан амалга оширилган иштирокчиликни фарклашани таклиф килади.

Ўзбекистон республикаси жиноят кодексининг умумий ва махсус қисмларида мустаҳкамланган нормалар икки ёки ундаг ортиқ шахсларнинг биргаликда қасдан содир этадиган жиноятларнинг турли кўринишларини назарда тутди. Мазкур ҳолат икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг биргаликда қасдан содир этдиган жиноятларининг турли кўринишларини назарда тутди. Мазкур ҳолат икки ёки ундан ортиқ шахслар ўртасидаги ҳамкорлик усуллари, иштирокчиликнинг уюшганлик даражаси. Ҳар бир иштирокчи бажарадиган вазифаларининг таксимланганлик хусусиятлари ҳамда муайян жиноятни биргаликда содир этиш учун ўзаро бирлашиш даражасига боғлиқ бўлади.

Умуман олганда, иштирокчиликнинг шаклларига ажратиш музонлари сифатида объектив мезонлар билан бирга иштирокчилар ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларининг хусусиятлари ҳамда субъектив белгилар ҳам иобатга олинади. Таҳлиллардан иштирокчиликнинг шакллари ва уни шаклларга ажратиш борасида ягона тўхтам мавжуд эмаслигини қоришимиз мумкин. Зеро фикримизча. Жиноятдла иштирокчилик. Оддий иштирокчилик, мураккаб иштирокчилик, уюшган гуруҳ. Жиноий уюшма шаклида бўлади.

Иштирокчиликнинг навбатдаги шакли мураккаб иштирокчилик ҳисобланиб, “Икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг олдиндан тил бирикштириб жиноят содир этилишида иштирок қилиши мураккаб иштирокчилик деб топилади”. (Ўз Рес Жк нинг 29-моддаси.3-қисми.). Мураккаб иштирокчилик ҳар бир иштирокчи томонидан ўз хусусиятига қара турли ҳаракати ёки ҳаракатсизликлар содир этилишини назарда тутди. У ҳар бир иштирокчи томонидан жиноятнинг объектив томонини ташкил этувчи ҳаракат ёки ҳаракатсизликни бевосита бажарилиши лозимлигини талаб этмайди. Мураккаб иштирокчиликда аксарият ҳолларда айрим иштирокчилар ҳаттоки жиноятнинг объектив томонини бажармайди ва жиноят содир этилиш жараёнида бевосита иштирок этмайди. Мураккаб

иштирокчилик оддий иштирокчиликдан фаркли равишда иштирокчиларнинг вазифалари жиноят содир этишдан аввал таксимланади, яъни унда айрим иштирокчилар бажарувчи, бошқалари ташкилотчи, далолатчи ёки ёрдамчи вазифаларини бажаради.

Мураккаб иштирокчилик вужудга келишига одатда шахсларнинг олдиндан тил бириктириши сабаб бўлади, бажарувчи ўзини жиноятга даъват этишаётганини ёки уни содир этишни енгиллаштиришаётганини одатда тушунади, колган иштирокчилар эса бажарувчи уларнинг таъсири остида жинойи килмиш содир этишидан келиб чиқадилар.

Иштирокчилик шаклларида яъна бири уюшган гуруҳ хисобланади. Ўзбекистон республикаси Жиноят кодекси 29-моддаси тўрттиричи қисмига мувофиқ “Икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг биргаликда жинойи фаолият олиб бориш учун олдиндан бир гуруҳга бирлашиши уюшган гуруҳ деб топилади”. Ушбу таъриф асосида қуйидаги белгиларни ажратиш мумкин бўлиб, улар иштирокчиликнинг умумий белгилари билан мужассамлашганда жинойи гуруҳни уюшган деб белгилаш учун ҳуқуқий асос бўлади:

- 1) Олдиндан тил бириктириш,
- 2) Биргаликда жинойи фаолият олиб бориш учун олдиндан бир гуруҳга бирлашиш,
- 3) Уюшганлик.

Башарти, А.С.Якубов ва Р.Кабуловларнинг ёзишича, “уюшган гуруҳ – умумий мақсадга эга бўлган ўзининг мустахкамлиги, таркибининг барқарорлиги, гуруҳ раҳбарига бўйсуниб асосида ташкил этилганлиги билан белгиланадиган икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг бир ёки бир неча жиноятни содир этиш учун бир гуруҳга бирлашишидир”. Айнан, бундай гуруҳларда ички тизим, яъни гуруҳ аъзолари орасида вазифалар ва амалларнинг тақсимоли мавжуд бўлади. Иккала ҳолда ҳам иерархик тартиб-юқори турувчига бевосита бўйсуниб ва мувофиқлаштиришга асосланган бўйсуниб мавжуд. Бирок, ушбу турдаги гуруҳларда улар кенг тарқалган бўлса-да, жинойи уюшмадагига қараганда унча катта эмас, шу нуқтаи назардан у уюшган жиноятчиликнинг қуйи “по-онасини” эгаллайди.

Уюшган гуруҳга В.И. Динека бир ёки бир неча жиноятни содир этиш учун олдиндан тил бириктирган ҳолда бирлашган икки ёки ундан ортиқ шахслар, деб таъриф беради. Бирок, муаллиф назаримизда уюшган гуруҳ асосан жинойи фаолият билан шуғулланиш мақсадида ташкил этилишини эътибордан четда қолдирган, зеро бир жиноят содир этиш учун

бирлашган кўп ҳолларда мураккаб шахслар ҳаракати квалификация килинишини унутмаслик лозим.

Уюшган гуруҳ олдиндан келишув, барқарорлик ҳамда иштирокчилар ўртасидаги розилик даражасининг юқорилиги каби хусусиятлар билан тавсифланадики, бу уни мураккаб иштирокчиликдан фарқлайди.

Жиноятда иштирокчиликнинг сўнгги шакли жиноий уюшмадир. Қонунга кўра (ЎЗР ЖК 29-м. 5-к.), «Икки ёки ундан ортиқ уюшган гуруҳнинг жиноий фаолият билан шуғулланиш учун олдиндан бирлашиши жиноий уюшма деб топилади». Жиноий уюшма тузилишига кўра, бир неча уюшган гуруҳлардан ташкил топади. Уюшманинг гуруҳларга бўлиниши икки ёки ундан ортиқ шахслардан иборат бўлган гуруҳларнинг ўзларига бириктирилган махсус вазифаларни бажаришига биноан амалга оширилади.

Жиноий уюшманинг асосий белгиси умумий жиноий фаолиятни амалга оширадиган гуруҳлар ўртасида вазифаларнинг тақсимланиши бўлиб, у айнан шу белгисига кўра уюшган жиноий гуруҳдан фарқланади. Яъни ушбу унинг аъзолари ўртасида биринчи навбатда, вазифалар унинг гуруҳда, тақсимланади. Шу нуқтаи назардан, иштирокчиликнинг дастлабки икки тури (оддий ва мураккаб) тил бириктириш белгисига кўра, сўнгги иккитаси эса (уюшган гуруҳ ва жиноий уюшма), уюшганлик даражасига кўра фарқланади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Транспорт воситаларини олиб қочиш ишлари бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 1996 йил 20 декабрдаги 37-сонли қарори 5-бандида «Жиноий фаолиятнинг олдиндан режалаштирилганлиги, жиноий касдни амалга ошириш учун зарур бўлган воситаларнинг тайёрланиши, иштирокчиликни танлаш, ёллаш ва улар ўртасида вазифаларнинг тақсимланиши, жиноятни яшириш чораларини таъминлаш, гуруҳда ўрнатилган интизомга ва ташкилотчининг кўрсатмаларига бўйсунмаслик жиноий гуруҳнинг уюшганлигидан далолат беради».

Юкорида берилган таърифлардан келиб чиққан ҳолда, иштирокчиликнинг оддий ва мураккаб шакллари, унинг уюшган гуруҳ ва жиноий уюшма шакллари бир-биридан бир катор асосий белгилари бўйича фарқланади. Улар каторида куйидагиларни санаб ўтиш мумкин:

- а) барқарорлик,
- б) уюшганлик,

в) жиноий фаолият билан шуғулланиш учун олдиндан бир гуруҳга бирлашиши.

О.В.Вербовойнинг таъкидлашича “баркарорлик” гуруҳ аъзоларининг доимийлиги, юкори даражада ташкилланганлиги, гуруҳда раҳбарнинг мавжудлиги, гуруҳнинг бирлашиш мақсади сифатида доимий равишда жиноят содир этилиши, жиноят содир этилиши учун пухта тайёргарлик кўрилиши, жиноятни яшириш ва унинг содир этилиши учун мураккаб усуллардан фойдаланиш имконияти, гуруҳда ягона бўлган ва барча учун муҳим йўналишнинг ишлаб чиқилганлиги, гуруҳда қатъий тартиб ўрнатилганлиги ва жиной даромадларнинг тақсимланиши” ни англатади.

Хулоса қилганда, иштирокчилик аввало оддий, мураккаб, уюшган гуруҳ ёки жиной уюшма шаклида бўлиши мумкин. Мураккаб иштирокчиликда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддасида назарда тутилган қилмиш факат бажарувчи томонидан содир этилади, қолган иштирокчилар эса мазкур қилмиш чегарасидан ташқаридаги ҳаракатларни бажарадилар. Шу сабабли мураккаб иштирокчиликда жиноят содир этишда биргалашиб қатнашиш тўғрисида эмас, балки жиноят содир этишда иштирокчилар қатнашиши тўғрисида сўз юритиш ўринли бўлади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Муродов Б., Қулбеков О. Номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 98-104.
2. Муродов Б.Б. Основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (опыт Узбекистана) //Вестник экономической безопасности. – 2016. – №. 1. – С. 177-182.
3. Муродов Б.Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2016. – №. 3. – С. 47-50.
4. Муродов Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2017. – №. 1. – С. 69-72.
5. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

6. Суюнов Ш., Хусинов Ш. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва унинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 150-156.

7. Суюнов Ш., Исмайлова Ш. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 140-144.

8. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023.

Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

